

CHAKANA SAVDO KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGNING AHAMIYATI

Artikova Dilafruz Shakirovna

MKD-01 guruh magistranti
e-mail:dilafruzortiq@gmail.com

Тел: +998971308960

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886130>

Annotatsiya. Maqolada chakana savdo korxonalari faoliyatida raqamli marketingning ahamiyati va ta'siri masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli marketingni joriy etish yo'llari va samarasi xorij olimlarining ilmiy ishlari yordamida asoslab berilgan. Maqolada chakana savdoda raqamli texnologiyalarni joriy etishni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: chakana savdo, raqamli marketing, iste'molchilar, savdo aylanmasi, tovar aylanmasi

Abstract. The article examines the importance and influence of digital marketing in the activities of retail enterprises. Also, the ways and effectiveness of digital marketing implementation are substantiated with the help of scientific works of foreign scientists. The article analyzes the current trends in the development of the introduction of digital technologies in retail trade.

Key words: retail trade, digital marketing, consumers, sales turnover, merchandise turnover

Аннотация. В статье рассматривается важность и влияние цифрового маркетинга в деятельности предприятий розничной торговли. Также пути и эффективность внедрения цифрового маркетинга обосновываются с помощью научных работ зарубежных ученых. В статье анализируются современные тенденции развития внедрения цифровых технологий в розничную торговлю.

Ключевые слова: розничная торговля, цифровой маркетинг, потребители, товарооборот, товарооборот.

Kirish

Savdoda raqamli marketing dasturlari asosida korxonalarni boshqarish tizimlarini loyihalash, mahsulotlarni taqsimlash kanallarini shakllantirish va rivojlantirish, sotish siyosati samaradorligini oshirish va boshqalar chakana savdo korxonalarining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashning eng muhim yo'nalishlaridandir. O'zbekistonda chakana savdo iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmog'i bo'lib, o'sish sur'atlari yiliga 15-20% ni tashkil

qilmoqda. Savdoning rivojlanishi raqobatning kuchayishi va savdoda raqobat xarakterining o'zgarishining zaruriy sharti bo'lib, savdo korxonalarini boshqarishda raqamli marketing vositalarini ko'lamini kengaytirish va takomillashtirishni taqozo etadi.

Raqamli marketing – bu mahsulot va xizmatlarni ilgari surish uchun Internet va ish stoli kompyuterlari, mobil telefonlar va boshqa raqamli media va platformalar kabi onlayn raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir [2].

Chakana savdo korxonalarini rivojlantirishda raqamli marketingning ahamiyati quyidagilardan iborat:

- sotish hajmini oshirish;
- brendni yaratish va undan iste'molchilarning xabardorligini oshirish;
- savdo korxonasiining obro'sini oshirish;
- yangi xaridorlarni jalb qilish yoki ularni jalb qilish xarajatlarini kamaytirish;
- mijozlarni saqlab qolish va ularni qayta sotib olishga olib kelish;
- maqsadli auditoriyaning har bir segmentining batafsil portretini yaratish.

Savdoda raqamli marketing – bu chakana savdo xizmatlari marketingi, shu jumladan chakana sotuvchi tomonidan tovarlarni sotib olish va mahsulot assortimentini shakllantirishdan iborat [1]. Mijozlar talabi savdo jarayoni va davlat xizmatlarini tashkil etish, iste'molchilarga ma'lumot berish va do'kon ichidagi reklama, qo'shimcha savdo xizmatlarini ko'rsatish zarur. Savdoda marketing vositalari iste'molchilarga ma'lumot berish va do'kon ichidagi reklama va qo'shimcha savdo xizmatlarini ko'rsatish ta'rifida ko'rsatilganlardan tashqari, savdoni rag'batlantirish bo'yicha tadbirlarni tashkil etishni ham o'z ichiga olishini aniqlashtirish tavsiya etiladi. Sensorli texnologiyalar asosida savdo xonalarida maxsus atmosferani tashkil etish (merchandising, aroma marketing, zallarning musiqiy dizayni va boshqalar) [9]. Bundan tashqari, savdo sohasida mijozlar oqimini loyihalash va tashkil etish chakana biznesda raqamli marketing ta'rifiga kiritilishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi

Savdo sohasining jadal rivojlanishi korxonalarni savdo vositalarini takomillashtirishga va savdoda marketingni rag'batlantirishning maxsus texnologiyasi sifatida tan olishga majbur bo'ldi. Boshqa texnologiyalarni takomillashtirish fonida **ATL (Above The Line)**, ommaviy kommunikatsiyalar: televidenie, matbuot, radio va boshqalar) va **BTL (Below The Line)** deb ataladigan xarajatlari, bozorda marketing xarajatlari, savdo va boshqa marketing vositalari tizimlashtirildi.

20-asrda marketingning yana bir yo'nalishi, ya'ni savdo xodimlarini rag'batlantirish shakllandi. Savdo vakillarini rag'batlantirish, ularni kompaniya ishlariga jalb qilish va uning "ruhi" bilan sug'orish uchun kompaniyalar marketing usullariga murojaat qila boshladilar: **moliyaviy rag'batlantirish**, sotuvchilar o'rtasidagi raqobat, bonus to'lovlari va rag'batlardan iborat edi. Bu o'z kompaniyasi va sotuvchilarning savdo xodimlarini rag'batlantirish uchun marketing vositalaridir. AQSHda bu yo'nalish 1929-yildan, Ian MakDonald kompaniyaning savdo xodimlarini rag'batlantirish g'oyasini ilgari surgan paytdan beri qo'llanila boshlandi. [4]

O'zbekistonda 20-asrning boshida savdoda marketing faqat talabni shakllantirish va uni rag'batlantirishning umumiy kontseptsiyasi doirasida, aniq rag'batlantirish choralari ko'rsatmasdan muhokama qilindi. Eng ommabop hali ham biz yuqorida aytib o'tgan "qattiq" marketing vositalaridan, ya'ni chegirma (chegirma), narxlarni pasaytirish va hokazolardan bahramand bo'lishdi.

21-asrning boshidan boshlab raqamli marketing xizmatlari bozorida faol o'sish kuzatildi: BTL agentliklari savdo biznesida marketing tadbirlarini o'tkazish bo'yicha xizmatlarni faol ravishda taklif qila boshladi [4].

Savdoda raqamli marketing bozor ishtirokchilarining uchta guruhiga (iste'molchilar, sotuvchilar yoki kontragentlar va savdo xodimlari, ya'ni marketing kanalining barcha ishtirokchilariga) ta'sir ko'rsatish uchun mahsulotning butun faoliyati aylanmasi davomida qo'llaniladigan marketing texnologiyalari majmuasi sifatida qarash mumkin. Shu bilan birga, savdoda marketingning maqsadi bir vaqtning o'zida yangi mijozlar sonining ko'payishi, shuningdek, takroriy xaridlar sonining ko'payishi bilan savdo hajmini oshirishdir. Shunday qilib, bugungi kunda savdoda raqamli marketing o'rnatilgan tizimli yondashuv bo'lib, uning marketingdagi roli O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning iqtisodiy tizimlarida chakana savdoning roli ortib borayotganligi sababli doimiy ravishda o'sib bormoqda.

Tahlil va natijalar

So'nggi paytlarda moliyaviy savdo hajmi uchun, balki mahsulot imiji uchun ham samarali bo'lgan soft-selling ("yumshoq sotuv") kabi raqamli marketing qo'llanila boshlandi: turli tanlovlar, o'zgarishlar, sodiqlik dasturlari va boshqalar. Savdoda marketingning "qattiq" va "yumshoq" usullari nafaqat tabiiy xaridni rag'batlantiradi, balki sotuvchi va xaridor o'rtasida mahsulot bo'yicha o'zaro faol munosabatlarni o'rnatadi.

Respublika bo'yicha 2022-yilning yanvar-iyul oylarida **chakana savdo** tovar aylanmasi 159 939,8 mlrd. so'mni tashkil etib, 2021-yilning yanvar-iyul oylariga nisbatan 111,2 % ga oshdi. Shu jumladan, yirik korxonalarining tovar aylanmasi 35 495,8 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 128,2 %), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tovar aylanmasi 124 444,0 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 107,2 %), shundan uyushmagan savdo tovar aylanmasi 13 528,6 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 115,6 %) tashkil etgan. [15]

Respublika bo'yicha 2022-yilning yanvar-iyul oylarida ulgurji savdo tovar aylanmasi 113 526,5 mlrd. so'mni tashkil etib, 2021-yilning mos davriga

nisbatan 20,0 % ga o'sdi. Kichik biznes subyektlarining ulgurji savdo aylanmasidagi ulushi statistik hisoblarga qaraganda 79 707,3 mlrd.so'mni tashkil qilgan, bu esa 2021-yilning mos davriga nisbatan 17,2 % ga oshgan. Respublikada ushbu sektorning ulgurji savdodagi ulushi 70,2 % ni tashkil qilgan (1-pacm).

Kichik biznes subyektlarining ulgurji savdo aylanmasidagi ulushi [13]

Osiyo taraqqiyot banki (OTB) prognozlariga ko'ra, 2022 yilda O'zbekiston YaIM o'sishi sekinlashib, 4% ni tashkil etishi kutilgan. O'sish sur'atining sekinlashishi mamlakatda xususiy iste'molning qisqarishi va natijada sanoat hamda xizmatlar sohasi kengayishining cheklanishi bilan izohlangan. Bank mamlakatga «yashil o'sish» va xususiy sektorning rivojlanishi yordam berishi mumkinligini ta'kidlagan [10]

Bank prognozlariga ko'ra [14], joriy yilda mamlakat YaIM 2021-yilda kuzatilgan 7,4% lik o'sishga nisbatan sekinroq sur'atda o'sishi mumkin. O'sish sur'atining sekinlashishi mamlakatda xususiy iste'molning qisqarishi va natijada sanoat hamda xizmatlar sohasi kengayishining cheklanishi bilan izohlangan. Shuningdek, 2023-yilda iqtisodiy o'sish 4,5% gacha ko'tarilishi mumkin, biroq keskin o'zgaruvchi tashqi muhit bilan bog'liq xatarlar mavjud ekanligi aytilmoqda. 2022 yilda mamlakatda inflyatsiya darajasi o'tgan yilgi 10,7% dan 9% gacha, 2023 yilda esa 8% gacha pasayishi kutilmoqda. Shuningdek, sanoat sohasi o'sishi sur'ati 2022-yilda 5% gacha sekinlashib, 2023-yilda 5,5% gacha qayta tiklanishi prognoz qilinmoqda. Qayd etilishicha, pandemiyadan keyin yalpi

talabning pasayishi, shu bilan birga, xorijdan pul o'tkazmalari oqimining qisqarishi uy xo'jaliklari daromadlarining o'sishiga to'sqinlik qiladi. Shu nuqtai nazardan, mamlakatda 2022 yilda xususiy iste'molning o'sishi 4,5% gacha sekinlashishi, 2023-yilda 5% gacha tiklanishi kutilmoqda [10].

2022 йил va 2023 yillarda tovar va xizmatlar eksporti, xususan, mis, oltin, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va neft-kimyó mahsulotlari eksporti 9% gacha o'sadi. Ayni paytda, transport xizmatlari, import kapitali va oraliq tovarlarga talabning qisqarishi natijasida kelgusi ikki yilda tovar va xizmatlar importining o'sishi qariyb 12% gacha pasayishi prognoz qilinmoqda [10].

Fitch Ratings agentligi 2022-yilda O'zbekistonning real iqtisodiy o'sish sur'ati prognozini 3,1% gacha pasaytirganligi xabar qilindi [12]

Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 19-aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimida amalga oshirilishi zarur bo'lgan bir qator vazifalar belgilab berilgan. [10] Qayd etilishicha, respublika bo'yicha 2 mingdan ziyod mahalla xizmatlar sohasiga ixtisoslashgan. Prezident aholisi ko'p qishloqlarda shaharlardagi mavjud xizmatlarni imkon qadar yo'lga qo'yish lozimligini ko'rsatib o'tgan. Mutasaddilarga aholisi 20 mingdan oshadigan 3-4 ta mahalla uchun kamida 1 tadan mahallalararo **chakana savdo** va xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish bo'yicha loyiha tashabbuskorlarini aniqlash topshirilgan. Ushbu markazlar ham, mikrosanoat markazlari kabi 5 yil muddatga yer va mol-mulk solig'idan ozod etilishi belgilangan. Bu orqali viloyat hokimlari mahallalarda ikkinchi chorakda xizmatlar sohasida 140 mingta ish o'rni yaratishi zarurligi ta'kidlangan. [11]

2022-yil 23-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoev elektr energetikasi korxonalarini faoliyatini transformasiya qilish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda energetika bozorini boshqarish bo'yicha yangi tizim yaratish masalalari muhokama etildi. Ta'kidlanishicha, 2023-yilda 14 ta tuman va shaharda "Hududiy elektr tarmoqlari" AJga muqobil tarzda, iste'molchilarga elektr energiyasini sotadigan xususiy **chakana elektr savdo kompaniyalari** tashkil etiladi. [12] Shuningdek, tarmoq rahbarlariga transformasiya jarayonini jadallashtirish, korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirish va to'g'ridan-to'g'ri investisiyalar jalb qila oladigan kompaniyalarga aylantirish kerakligi ta'kidlandi. Soha korxonalarining operasion xarajatlarini optimallashtirish, elektr uzatish tarmoqlarini yangilash bo'yicha ham topshiriqlar berilgani aytiladi.

O'zbekistonda umumiy ovqatlanish va chakana savdo faoliyatini tartibga solish talablari soddalashtiriladi, sohadagi tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash

choralari ko'riladi. Adliya vazirligi DSQ va SES bilan birga 1-sentabrgacha tegishli hujjat loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. [13]

Sentabr oyidan umumiy ovqatlanish va chakana savdo sohalari faoliyatini tartibga solish talablari soddalashtirilishi kutilmoqda. Tegishli chora-tadbirlar bo'yicha takliflarni ishlab chiqish prezidentning 27-iyuldagi farmonida qayd etilgan.

Adliya vazirligiga Davlat soliq qo'mitasi, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bilan birgalikda 1-sentabrga qadar tegishli normativ-huquqiy hujjat loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritish vazifasi yuklatilmoqda. [14] Hujjatda umumiy ovqatlanish va chakana savdo sohalaridagi faoliyatni tartibga soluvchi talablarni soddalashtirish hamda ushbu sohalardagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash choralari belgilab beriladi.

Bundan tashqari, hujjat bilan Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil, Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda bir oy muddatda ruxsatnomaga ega yer qa'ridan foydalanuvchilarning hamda yer qa'ri davlat fondi kadastriga kiritilgan yer uchastkalarining ro'yxatlarini shakllantirishi belgilanmoqda.

Qolaversa, biznes-ombudsman tadbirkorlarni tekshirish jarayoni qonuniyligi va hujjatlar ijrosi yuzasidan davlat organlari va tashkilotlari, jumladan, mahalliy hokimiyatlarda ham tekshiruvlar o'tkazishi haqida ham yozgandik. Qolaversa, hududlarda sayyor qabullar tashkil etilib, tadbirkorlar muammolarini joyida hal qilish choralari ko'riladi.

Xulosa va takliflar

Savdoda munosabatlar raqamli marketingning uchta yo'nalishining rivojlanishi o'zaro ta'sirdan sinergik effekt (Sinergetik ta'sir-Synergistic Effect-qo'shma jarayonda kuzatilgan tezlik yig'indisi ta'siri) olish imkonini beradi [17]. Sinergiya - bu ikkita kompaniyaning qiymati va samaradorligi alohida qismlarning yig'indisidan kattaroq bo'lishi haqidagi tushunchadir. Agar ikkita kompaniya yuqori samaradorlik yoki miqyosni yaratish uchun birlasha olsa, natija ba'zan sinergiya birlashuvi deb ataladi. Savdo korxonasi yoki chakana savdo tarmog'ining raqobatdosh ustunliklarini saqlab qolish va oshirish sharoitida raqamli marketing kanalining barcha ishtirokchilari bilan savdo korxonasini rivojlantiradi [18]. Savdoda raqamli marketing kompleksini ishlab chiqishda, chakana savdo tarmoqlarida marketing faoliyatini rejalashtirishda chakana savdoda marketing faoliyatini amalga oshirishdan tizimli va foydani

ta'minlovchi konseptual platforma sifatida munosabatlar raqamli marketingiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. Hakimov Z.A. Sharifhodjaev U.U. Interaktiv va raqamli marketing. O'quv qollanma. –T.: "Iqtisodiyot", 2019 – 69 b.
2. Sharopova N.R. Savdo kon'yunkturasini tahlil qilish. O'quv qollanma. –T.: «Yangi nashr», 2022. – 192 b.
3. А.Б. Красильников, В.Н. Кузьменкова. Развитие маркетинга в торговом деле на примере розничных торговых сетей. Проблемы маркетинга. Логистика. Санкт-Петербург, СГЭУ. 2019, 202-204 с.
4. Брижашева О.В. Маркетинг торговли: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 170 с.
5. Дежкина Т.Г., Егорова И.В. Развитие инновационных решений в концепции управления // Проблемы современной экономики. 2009. с. 38-43.
6. Марченко В.Н. Разработка комплекса маркетинга розничной торговой сети // Вестник ОГУ. – 2011. 13 (132). с. 349-353.
7. Н.В. Вакурова К.А. Голубева Д.А. Каспарова. Мерчендайзинг как особая технология маркетинга. Экономика: проблемы, решения и перспективы. Вестник университета № 1, 2017
8. Никишкин В.В., Твердохлебова М.Д. Современные тенденции маркетинга розничных торговых предприятий // Практический маркетинг. – 2012. Спецвыпуск. с. 1-11.
9. Шаропова Н. (2022). Ўзбекистон тадбиркорлик субъектлари фаолиятида CRM тизимларидан фойдаланиш. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 10(3), 339-347. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a36
10. 2022 yil O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sekinlashib, 4% ni tashkil qiladi - OTB. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/04/07/gdp-growth/> 2022-yil 23-sentabr
11. Chakana savdo amalga oshirish mexanizmi www.norma.uz 2022-y. 13-sentabr.
12. Eng ko'p chakana savdo Toshkent shahrida. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/12/01/retail-indicator/> 2021-y. 1-dekabr.
13. O'zbekiston Respublikasining chakana va ulgurji savdo tovar aylanmasi. (2022-yil yanvar-iyul) <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/25651-o-zbekiston-respublikasining-chakana-va-ulgurji-savdo-tovar-aylanmasi-2022-yil-yanvar-iyul> 2022-yil 23-sentabr
14. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, <https://stat.uz/uz/>

15. O'zbekistonda eng ko'p chakana savdo amalga oshirilgan hududlar
<https://daryo.uz/2022/06/27/ozbekistonda-eng-kop-chakana-savdo-amalga-oshirilgan-hududlar-malum-qilindi-2/> 2022-y. 27-iyun.
16. Umumiy ovqatlanish va chakana savdo faoliyatini tartibga soluvchi talablar soddalashtiriladi. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/07/28/cafe/> 2022-yil 23-sentabr
17. Synergistic Effect.
<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/synergistic-effect> 2015.
18. Synergistic effect of business reputation in the result of application of innovations on the enterprises of the transport industry.
[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012165/pdf#:~:text=Synergistic%20effect%20is%20an%20excess,a%20business%20reorganization%20\(avt\).](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012165/pdf#:~:text=Synergistic%20effect%20is%20an%20excess,a%20business%20reorganization%20(avt).) 2022-yil 23-sentabr
19. Merchandiserning ishi nima? Merchandiserning funktsiyalari va asosiy vazifalari. <https://delicesucre.ru/uz/what-is-the-work-of-a-merchandiser-functions-and-main-responsibilities-of-the-merchandiser/> 2022-y. 13-sentabr.
20. What is merchandising? <https://www.sitecore.com/knowledge-center/digital-marketing-resources/what-is-merchandising#chapter2> 2022-y. 13-sentabr.